

MUZEY INTERYERLARIDA INNOVATSION YORITISH TIZIMLARI VA ULARNING EKSPOZITSIYA SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Nasritdinova Feruza Kahramonovna

“Emu University”, “Mutaxassislik fanlari” kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979818>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy muzey interyerlarida yoritish tizimlarining innovatsion uslublarini o‘rganish, tabiiy va sun‘iy yorug‘likni uyg‘unlashtirish, qatlamli aralash yoritish, LED texnologiyalari, interaktiv tizimlar va masofaviy boshqaruv imkoniyatlari muzey ekspozitsiyalarining vizual va badiiy ta’sirini oshirish, shuningdek eksponatlarni optimal sharoitda saqlashda qanday samaradorlikka ega ekanligi, zamonaviy yoritish tizimlarini loyihalash va muzey interyerlarini tashkil etishda ilmiy asoslangan, kompleks va innovatsion yondashuvlarni qo‘llashning dolzarbligini haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные методы освещения в современных музейных интерьерах, вопросы гармоничного сочетания естественного и искусственного света, многослойного комбинированного освещения, технологии светодиодного освещения (LED), интерактивных систем и возможностей дистанционного управления. Особое внимание уделяется тому, как эти подходы повышают визуальное и художественное воздействие музейных экспозиций, а также обеспечивают оптимальные условия для сохранности экспонатов. Также обсуждается актуальность применения научно обоснованных, комплексных и инновационных подходов при проектировании современных систем освещения и организации музейных интерьеров.

Annotation. This article examines innovative lighting methods in modern museum interiors, including the integration of natural and artificial light, multilayered and combined lighting approaches, LED technology, interactive systems, and remote control capabilities. Special attention is given to how these approaches enhance the visual and artistic impact of museum exhibitions while ensuring optimal conditions for the preservation of artifacts. The article also discusses the relevance of applying scientifically grounded, comprehensive, and innovative approaches in the design of contemporary lighting systems and the organization of museum interiors.

Kalit so‘zlar: Muzey interyerlari, innovatsion yoritish, LED texnologiyalari, masofaviy boshqaruv, eksponatlarni muhofaza qilish, aralash yoritish, interaktiv tizimlar.

Ключевые слова: Музейные интерьеры, инновационное освещение, светодиодные технологии (LED), дистанционное управление, сохранение экспонатов, комбинированное освещение, интерактивные системы.

Keywords: Museum interiors, innovative lighting, LED technologies, remote control, artifact preservation, combined lighting, interactive systems.

Muzey interyerlarida yoritish tizimlarining shakllanishi va rivojlanishi tarixiy jihatdan bosqichma-bosqich taraqqiy etgan bo‘lib, har bir davr o‘ziga xos texnologik va estetik yondashuvlar bilan tavsiflanadi. Dastlabki muzey amaliyotida, xususan XVIII–XIX asrlarda, ekspozitsiya makonlarini yoritish asosan tabiiy yorug‘lik manbalari orqali amalga oshirilgan. Bu

jarayonda katta o'Ichamdagi derazalar, shisha tom konstruksiyalari va yuqori shiftli zallardan foydalanish keng tarqalgan. Jumladan, Luvr muzeyi interyerlarida tabiiy yoritish ustuvor ahamiyat kasb etgan. Biroq mazkur yondashuv eksponatlarni ultrabinafsha nurlar ta'siridan himoya qilish nuqtai nazaridan yetarli darajada samarali bo'lmagan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida sanoat taraqqiyoti natijasida muzeylarda sun'iy yoritish tizimlari joriy etila boshladi. Dastlab gaz lampalari, keyinchalik esa elektr yoritgichlardan foydalanish kengaydi. Masalan, British Museum tajribasida sun'iy yoritish ekspozitsiyalarni uzluksiz namoyish etish imkonini yaratgan bo'lsa-da, issiqlik ajralishi va yorug'likning notekis taqsimlanishi kabi muammolar mavjud edi.

XX asr o'rtalariga kelib muzey yoritishida ilmiy asoslangan yondashuv shakllandi. Bu davrda yoritish tizimlari eksponatlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini inobatga olgan holda loyihalana boshladi. Xususan, Museum of Modern Art (MoMA) kabi muassasalarda rang uzatish darajasi yuqori, neytral spektrga ega yoritgichlardan foydalanish yo'lga qo'yildi. Natijada eksponatlarning tabiiy ranglari saqlanib, ularning vizual qabul qilinishi yaxshilandi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida yoritish texnologiyalarining jadal rivojlanishi muzey interyerlarida innovatsion yechimlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bu bosqichda tabiiy va sun'iy yoritish tizimlari o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llanila boshladi. Masalan, Guggenheim Museum Bilbao arxitekturasida yorug'lik binoning konstruktiv va badiiy yechimlari bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilib, dinamik fazoviy muhitni shakllantiradi.

Shuningdek, zamonaviy muzey amaliyotida innovatsion yoritish konsepsiyalarining yorqin namunalaridan biri sifatida Louvre Abu Dhabi keltiriladi. Ushbu inshootda maxsus gumbaz konstruksiyasi orqali filtrlangan tabiiy yorug'lik “yorug'lik yomg'iri” effektini hosil qiladi. Bu yondashuv estetik jihatdan yuqori ta'sirchanlikni ta'minlash bilan birga, eksponatlarni ortiqcha yorug'lik ta'siridan himoya qilish imkonini beradi, muzey interyerlarida yoritish tizimlarining evolyutsiyasi oddiy tabiiy yoritishdan tortib, yuqori texnologik, boshqariladigan va ilmiy asoslangan kompleks tizimlargacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Mazkur rivojlanish yoritishning nafaqat texnik vosita, balki ekspozitsiya muhitini shakllantiruvchi muhim ilmiy va badiiy omil ekanligini ko'rsatadi.

Har bir muzey mamlakatimiz rivojlanishida o'z o'rni va ahamiyatiga ega. Muzeylar dizaynini zamon talablari darajasida loyihalash uchun yuksak malakali mutaxassislar, dizaynerlar, arxitektorlar ish olib borishmoqda. Shunday ekan muzeylarimizning boy ekspozitsiyasini o'ziga xos uslubda ko'rsatib berish har bir muzey temetikasidan kelb chiqqan holda dizayn loyihalarini yaratishni talab qiladi.

O'zbekiston mustaqillikga erishgach xalqimiz tarixiga, ma'naviyatiga xususan muzeylar faoliyati va rivojiga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 23 dekabrda qabul qilingan “Respublika muzeylari faoliyatini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori, O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A. Karimov tomonidan 1998-yil yanvarda qabul qilingan “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida”gi farmoni va “Muzeylar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuni shu sohaning rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi [1].

Muzeylar faoliyatiga bo'lgan e'tiborni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “Moddiy madaniy va arxiologiya merosi ob'yektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018 yil 19 dekabr № 4068 qarorlari misolida ko'rishimiz mumkin [2].

Zamonaviy muzey interyerlarini loyihalash jarayoni bugungi kun talablariga mos ravishda innovatsion, ekologik barqaror va tashrif buyuruvchilarga yuqori darajadagi interaktiv tajriba taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bunday muhitni shakllantirishda yoritish tizimlaridan oqilona va ilmiy asoslangan tarzda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. To'g'ri tashkil etilgan yoritish nafaqat ekspozitsiya zallaridagi eksponatlarning vizual ta'sirchanligini oshiradi, balki ularning asl holatini uzoq muddat davomida saqlashga ham xizmat qiladi.

Zamonaviy muzey interyerlarida innovatsion yoritish uslublarini qo'llash ekspozitsiya makonlarini tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Yoritish tizimlari nafaqat eksponatlarning vizual qabul qilinishini ta'minlovchi texnik vosita, balki ularning badiiy-estetik mohiyatini ochib beruvchi, tashrif buyuruvchilarning idrokiga bevosita ta'sir etuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi [3].

Ma'lumki, tabiiy va sun'iy yorug'likning me'yoridan ortiq yoki noto'g'ri qo'llanilishi eksponatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi, xususan, ularning rang o'zgarishi, materiallarning yemirilishi yoki degradatsiyasiga olib kelishi mumkin. Shu sababli zamonaviy muzeylarda yoritishni boshqarishda "aqli" (intellektual) yoritish tizimlaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Bunday tizimlar sensorlar yordamida tashrif buyuruvchilar harakatini aniqlab, yoritish darajasini avtomatik ravishda boshqaradi: ko'rgazma zalida odamlar mavjud bo'lganda yoritgichlar faol holatga o'tadi, aksincha, zal bo'sh bo'lganda esa energiya tejamkorligi maqsadida o'chiriladi.

Bundan tashqari, jahonning yetakchi muzeylarida kompyuter texnologiyalari, multimediya vositalari, interaktiv uskunalar hamda sun'iy intellektga asoslangan tizimlardan keng foydalanilmoqda. Ushbu texnologiyalar yoritish tizimlari bilan integratsiyalashgan holda ekspozitsiyalarning mazmunini yanada chuqurroq ochib berish, tashrif buyuruvchilarning e'tiborini jalb etish va ularning individual tajribasini boyitishga xizmat qiladi.

Muzey interyerlarida yoritish tizimi eksponatlarning badiiy va tarixiy mohiyatini to'liq namoyon etuvchi hamda umumiy fazoviy muhitni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois ushbu tizimni takomillashtirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar va innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish zarur hisoblanadi.

Innovatsion yoritish yechimlari orqali eksponatlarni saqlash sharoitlari yaxshilanadi, energiya samaradorligi ta'minlanadi va ekspozitsiya makonida moslashuvchan, dinamik muhit shakllantiriladi [4].

Zamonaviy muzey interyerlarida yoritish tizimini takomillashtirish maqsadida bir qator innovatsion va funksional yondashuvlar qo'llaniladi. Xususan, aralash (kombinatsiyalashgan) yoritish usuli keng qo'llanilib, u umumiy, aksent va dekorativ yoritish turlarining uyg'unlashuvi asosida ko'p qatlamli yoritish muhitini shakllantiradi. Mazkur yondashuv eksponatlarning vizual qabul qilinishini yaxshilash bilan birga, ekspozitsiya zalida muvozanatli va estetik jihatdan mukammal atmosfera yaratishga xizmat qiladi.

Yoritish tizimlarini samarali boshqarish uchun yorug'likni sozlash va nazorat qilish texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bunday tizimlar yordamida yoritgichlarning yorqinlik darajasi (intensivligi) hamda rang haroratini moslashtirish mumkin bo'ladi. Natijada interyer muhitini kunning vaqti, ko'rgazma mazmuni yoki tadbir turiga qarab dinamik ravishda o'zgartirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat vizual qulaylikni oshiradi, balki eksponatlarni optimal sharoitda namoyish etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy muzeylarda svetodiod (LED) yoritish texnologiyalaridan foydalanish tobora kengayib bormoqda. LED chiroqlar yuqori energiya tejamkorligi, uzoq xizmat muddati va past issiqlik ajratish xususiyati bilan ajralib turadi. Ushbu jihatlar ayniqsa nozik va

yorug‘likka sezgir eksponatlarni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, LED yoritgichlar turli rang haroratlarida mavjud bo‘lib, ekspozitsiya talablariga mos ravishda tanlanishi mumkin.

Shu jihatdan, tabiiy va sun‘iy yorug‘likning uyg‘unlashuvi, aqlli boshqaruv tizimlari, LED texnologiyalari hamda interaktiv yondashuvlar muzey muhitini yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda [5].

Urg‘u (nuqtali) yoritish usuli ham muzey amaliyotida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu yondashuvda yo‘naltirilgan yorug‘lik manbalari yordamida asosiy eksponatlar ajratib ko‘rsatiladi va tomoshabinning e‘tibori muayyan ob‘ektlarga qaratiladi. Bunday effektga, odatda, spot tipidagi yoritgichlar orqali erishiladi. Natijada eksponatlarning badiiy ifodasi kuchayadi va ularning mazmuniy ahamiyati yanada aniqroq ochib beriladi.

Umuman olganda, yuqoridagi yondashuvlar muzey interyerlarida yoritish tizimini kompleks tarzda tashkil etish, eksponatlarni samarali namoyish etish va tashrif buyuruvchilarga yuqori darajadagi estetik hamda funksional tajriba yaratishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ayniqsa, yoritish tizimlarini masofaviy boshqarish imkoniyatining joriy etilishi muzey faoliyatini samarali tashkil etishda muhim innovatsion yechim sifatida e‘tirof etiladi. Bunday tizimlar yordamida yoritish parametrlarini — yorqinlik darajasi, rang harorati va ish rejimlarini markazlashgan yoki raqamli platformalar orqali real vaqt rejimida nazorat qilish mumkin [6].

Ayniqsa, yoritish tizimlarini masofaviy boshqarish imkoniyatining joriy etilishi muzey faoliyatini samarali tashkil etishda muhim innovatsion yechim sifatida e‘tirof etiladi. Bunday tizimlar yordamida yoritish parametrlarini — yorqinlik darajasi, rang harorati va ish rejimlarini markazlashgan yoki raqamli platformalar orqali real vaqt rejimida nazorat qilish mumkin. Natijada ekspozitsiyalarni turli sharoitlarga tezkor moslashtirish, energiya sarfini optimallashtirish hamda inson omiliga bog‘liq xatoliklarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi.

Masofaviy boshqaruv tizimlari, shuningdek, turli tadbirlar, kechki soatlar yoki maxsus ko‘rgazmalarga mos ravishda yoritishni dinamik o‘zgartirish imkonini beradi, bu esa tashrif buyuruvchilar uchun yuqori darajadagi interaktiv tajribani yaratadi [7].

Yoritish tizimlarini masofaviy boshqarish imkoniyati muzeylarda innovatsion yechim sifatida alohida ahamiyatga ega. Masofaviy boshqaruv orqali yorug‘lik parametrlarini, xususan, yorqinlik darajasi, rang harorati va ish rejimlarini markazlashgan platforma yoki raqamli tizimlar orqali real vaqt rejimida nazorat qilish mumkin. Bu esa nafaqat energiya samaradorligini oshirishga, balki inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirishga va ekspozitsiya sharoitlarini tezkor moslashtirishga xizmat qiladi [8].

Innovatsion yoritish yechimlari orqali eksponatlarni saqlash sharoitlari yaxshilanadi, energiya samaradorligi ta‘minlanadi va ekspozitsiya makonida moslashuvchan, dinamik muhit shakllantiriladi. Bu esa muzeylarning nafaqat ilmiy-ma‘rifiy markaz, balki ilg‘or texnologiyalar asosida faoliyat yurituvchi zamonaviy madaniy-kommunikativ makon sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

Innovatsion yoritish tizimlarining qo‘llanilishi muzeylarni nafaqat ilmiy-ma‘rifiy markaz sifatida rivojlantirishga, balki ularni zamonaviy madaniy-kommunikativ makon sifatida shakllantirishga ham xizmat qiladi. Kompleks yondashuv — tabiiy va sun‘iy yoritishning uyg‘unlashuvi, qatlamli yoritish, LED texnologiyalari, interaktiv tizimlar va masofaviy boshqaruv imkoniyatlarini birlashtirish — ekspozitsiya makonlarida eksponatlarni samarali namoyish etish va ularni optimal sharoitda saqlash imkoniyatini beradi [9].

Shu bois, muzey interyerlarida yoritish tizimlarini loyihalashda kompleks, ilmiy asoslangan, innovatsion hamda masofaviy boshqaruv imkoniyatlari bilan boyitilgan yondashuvlarni qo‘llash dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa kelgusida muzey faoliyatining samaradorligini oshirish, eksponatlarni muhofaza qilish darajasini yuksaltirish hamda tashrif buyuruvchilarga yuqori darajadagi estetik va intellektual tajriba taqdim etishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy muzey interyerlarida innovatsion yoritish uslublarini qo‘llash ekspozitsiya makonlarini tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Yoritish tizimlari nafaqat eksponatlarning vizual qabul qilinishini ta‘minlovchi texnik vosita, balki ularning badiiy-estetik mohiyatini ochib beruvchi, tashrif buyuruvchilarning idrokiga bevosita ta‘sir etuvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan, tabiiy va sun‘iy yorug‘likning uyg‘unlashuvi, aqlli boshqaruv tizimlari, LED texnologiyalari hamda interaktiv yondashuvlar muzey muhitini yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

Rasmiy adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 5 martda qabul qilingan «Muzeylar faoliyatini tubdan qo‘llab-quvvatlash masalalari to‘g‘risida»gi qarori // Xalq so‘zi, 1998 yil 15 mart.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni <http://strategy.regulation.gov.uz>.

Asosiy adabiyotlar:

3. Cuttle, C. Lighting Design: A Perception-Based Approach. Routledge, 2015.
4. ICOM (International Council of Museums). Guidelines for Museum Practice, 2017.
5. IES (Illuminating Engineering Society). Museum Lighting Guidelines, 2020.
6. Boyce, P. R. Human Factors in Lighting. CRC Press, 2014.
7. ICOM (International Council of Museums). Guidelines for Museum Practice, 2017.
8. Filippini, R. Advanced Museum Lighting Systems: Integrating Technology and Visitor Experience. Springer, 2018.
9. Rea, M. S. The IESNA Lighting Handbook, 10th Edition. Illuminating Engineering Society, 2018.

Elektron resurslar:

10. <https://lex.uz/docs/-5599831>
11. <https://mytashkent.uz/2020/08/10/otkuda-poshla-uzbekskaya-chajhana/>
12. <https://www.fergananews.com/articles/2849>
13. <https://mytashkent.uz/2017/10/20/kafe-ugolok-na-skvere/>
14. <http://oldtashkent.com/tashkent-sovetskij/po-ulitsam-tashkenta-1965-goda.html>